

11. Наумов В.Н. Управление взаимодействием в системе сбыта: теория, методология, стратегии: монография / В.Н. Наумов. – СПб.: Политехника-сервис. – 2011. – 289 с.

12. Отинова М.Е. Взаимодействие аграрного предпринимательства и государства: приоритеты и направления / М.Е. Отинова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 11 (58). – С. 1365-1370.

13. Gronroos K. Service Management and Marketing: A customer relationship management approach / K. Gronroos. – Chichester: Wiley, 2000. – P. 331-335.

14. Morgan R.M. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing / Robert M., Morgan Shelby D. Hunt // Journal of Marketing. – 1994. – Vol. 58. – P. 20-38.

УДК 339.9:338.2

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр., доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕРОВ Р.В.,

магистрант

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов обеспечения экономической безопасности субъекта внешнеэкономической деятельности. В статье проведен глубокий анализ различных подходов к определению сущности понятия «экономическая безопасность субъекта

внешнеэкономической деятельности», дано авторское определение данного понятия. Выявлены элементы механизма обеспечения экономической безопасности и обоснованы направления ее обеспечения.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экономическая безопасность, субъект хозяйствования, внутриэкономический и внешнеэкономический механизм обеспечения экономической безопасности.

ECONOMIC SECURITY OF THE SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: THE ESSENCE, MECHANISM OF ENSURING AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

NIKOLAEVA O.N.,
candidate of public administration,
associate professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SEROV R.V.,
master's degree
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the consideration of problematic issues of ensuring the economic security of the subject of foreign economic activity. The article provides an in-depth analysis of various approaches to the definition of the essence of the concept of «economic security of the subject of foreign economic activity», the author's definition of this concept is given. The elements of the mechanism of ensuring economic security are identified and the directions of its provision are substantiated.

Keywords: *foreign economic activity, economic security, business entity, internal and external economic mechanism for ensuring economic security.*

Постановка задачи. В современных условиях хозяйствования, предприятие, действующее на принципах коммерческого расчета, сталкивается с проблемными вопросами самофинансирования и самоокупаемости, что, в конечном итоге, влияет на обеспечение его экономической безопасности. Для бесперебойного функционирования субъекта хозяйствования, в том числе в сфере

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предприятие задействует все имеющиеся у него ресурсы, а также применяет систему методов, направленных на обеспечение его экономической безопасности, становление и развитие.

Важность понимания сущности, механизма обеспечения и направлений развития экономической безопасности субъекта хозяйствования трудно переоценить. Данный вопрос рассматривается как один из важных аспектов управления предприятием, на которое оказывают воздействие различные внешние и внутренние факторы. Следовательно, понимание сущности, механизма обеспечения и направлений развития экономической безопасности субъекта хозяйствования в сфере ВЭД, является актуальным вопросом и обуславливает необходимость дальнейшего исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы экономической безопасности на уровне государств, регионов и предприятий, в том числе субъектов ВЭД находятся в поле зрения многих ученых и экономистов-практиков, среди которых следует выделить исследования таких специалистов, как Л.И. Абалкин, Г.С. Вечканов, С.Ю. Глазьев, В.В. Колесниченко, Е.А. Олейников, В.А. Плотников, М.В. Сигова, В.К. Сенчагов и др. Среди современных следует обозначить труды таких ученых, как Е.Н. Безверхая, И.И. Губа, К.А. Ковалева [1], Д.В. Трошин [2], С.А. Касперович, Е.А. Дербинская [3], В.К. Крутиков, Т.В. Дорожкина, О.И. Костина, М.В. Якунина [4], М.Б. Султыгова [5], Я.В. Аванскова [6], Т.Н. Шаталова, О.С. Косолапова [7], Ю.А. Локтионова [8], Г.Е. Крохичева, Э.Л. Архипов, К.С. Зенцова, Е.И. Новикова [9] и многие другие. Значительный вклад в изучение угроз экономической безопасности на микроуровне и механизмов обеспечения экономической безопасности организаций внесли такие ученые, как М.М. Гайфуллина, М.Т. Гильфанов, Е.А. Колесниченко, Е.В. Костомарова, А.Х. Курбанов, А.Н. Литвиненко, В.М. Маков, В.И. Сигов и др. Актуальность проблемы обусловила целесообразность её дальнейшего изучения.

Цель исследования заключается в изучении подходов к определению сущности понятия «экономическая безопасность субъекта внешнеэкономической деятельности», механизма и направлений ее обеспечения.

Изложение основного материала исследования. Исследование трудов как отечественных, так и зарубежных авторов по вопросам формирования и обеспечения экономической безопасности предприятия, в том числе субъекта внешнеэкономической деятельности позволило, во-первых, установить отсутствие единого взгляда на проблему сущности определения понятия «экономическая безопасность предприятия» и «экономическая безопасность субъекта внешнеэкономической деятельности».

Так, авторы Е.Н. Безверхая, И.И. Губа и К.А. Ковалева установили, что в научной литературе нашли отражение такие направления определения экономической безопасности [1], которые положены в основу группировки подходов к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия» (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия» [составлено на основе 1-4]

Авторы	Определение
1	2
<i>Экономическая безопасность рассматривается исходя из угроз, которые a priori всегда существуют и способны повлиять на предприятие нежелательным образом на функционирования предприятия</i>	
О.А. Грунин, С.О. Грунин	Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска
С.Л. Маламедов	Под экономической безопасностью предпринимательской структуры будем понимать защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специального, правового, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера

Продолжение табл. 1

1	2
В.К. Сенчагов	Определяет экономическую безопасность предприятия как защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его воспроизводству
<i>Экономическая безопасность как определенное состояние экономической системы без ссылок на какие бы то ни было угрозы</i>	
А.П. Судоплатов, С.В. Лекарев	Безопасность предприятия – это такое состояние его правовых экономических и производственных отношений, а так же материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, которое выражает способность предприятия к стабильному функционированию
А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко	Экономическая безопасность предприятия – это наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам
В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков	Экономическая безопасность предприятия - состояние предприятия, характеризующее его способностью нормально функционировать для достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении в определённых пределах. При этом под нормальным функционированием понимается такое функционирование предприятия, которое в существующих внешних условиях обеспечивает достижение предприятием поставленных целей оптимальным образом или достаточно близким к нему»
В.К. Крутиков, Т.В. Дорожкина, О.И. Костина, М.В. Якунина	Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние юридических, производственных отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие

Кроме представленных выше можно выделить и другие подходы к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия». Так, в работе [5] М.Б. Султыгова рассматривает информационный (силовой), защитный, институциональный, конкурентный, узкофункциональный, системный, функциональный, ресурсно-функциональный, структурный, ситуационный, процессный подходы к обеспечению экономической безопасности. Вместе с тем, автор обосновывает целесообразность рассмотрения повышения уровня экономической безопасности организации именно как проекта, то есть трактовку данной категории с позиций проектного подхода. М.Б. Султыгова аргументирует, что проектный подход предполагает возможность решения любой технической проблемы при достаточном количестве времени и денег. В практической деятельности зачастую наблюдается дефицит одного или нескольких ресурсов, что обуславливает необходимость развития инструментария данного подхода.

Я.В. Аванскова определяет понятие «экономической безопасности» как «... безопасность договорной работы, выстраивать которую следует с точки зрения рисков (риск-ориентированный подход), она состоит из трех этапов: преддоговорная работа, текущая договорная работа и претензионно-исковая работа, которые позволят: заключить договор на выгодных условиях, контролировать выполнение условий договора и определять проблемы контрагента на ранней стадии, а также эффективно взыскивать дебиторскую задолженность, то есть обеспечивать экономическую безопасность предприятия» [6].

Рассмотренные определения дали возможность сформулировать следующее: под экономической безопасностью субъекта внешнеэкономической деятельности следует понимать такое состояние всех имеющихся ресурсов на предприятии, использование которых в результате профессиональной деятельности в сфере ВЭД способно обеспечить эффективные производственные отношения, высокую конкурентоспособность товаров и услуг, снижение зависимости от экспорта / импорта товаров / сырья.

По мнению Т.Н. Шаталовой и О.С. Косолаповой совокупность организационных, экономических и правовых мер по

предотвращению угроз экономической безопасности на макроуровне представляют собой механизм обеспечения экономической безопасности. Рассматривая механизмы обеспечения экономической безопасности страны, авторы выделяют соответственно внутриэкономический и внешнеэкономический механизмы [7].

Ю.А. Локтионова указывает на то, что механизм обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия призван обеспечивать создание условий, мотивирующих эффективную деятельность всех элементов предприятия, высокую степень согласованности общественных корпоративных и личных потребностей и интересов. Механизм должен способствовать обеспечению экономической безопасности на входе и выходе из системы, создать надежные условия функционирования управляющей и управляемой систем [8]. Как считает Ю.А. Локтионова механизм экономической безопасности функционирования предприятия представляет собой совокупность таких элементов:

- философии экономической безопасности предприятия;
- функций, реализующих процесс управления экономической безопасностью;
- ресурсное обеспечение механизма;
- целевая направленность, содержащая основные организационные формы и экономические инструменты, необходимые для обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия.

Следовательно, поскольку предприятие является открытой системой и функционирует во внешней среде, при рассмотрении механизмов обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования, считаем правомерным согласиться с мнением Т.Н. Шаталовой и О.С. Косолаповой и выделить внутриэкономический и внешнеэкономический механизмы обеспечения экономической безопасности на уровне предприятия.

Эффективность работы внутриэкономического механизма обеспечения экономической безопасности предприятия можно охарактеризовать: способностью к расширенному воспроизводству; наличием соответствующего материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и

организационной структуры предприятия, способной обеспечить реализацию его стратегических целей и задач.

Эффективность работы внешнеэкономического механизма экономической безопасности предприятия определяется: способностью противостоять возникающим внешним угрозам; уровнем выполнения заключенных внешнеэкономических контрактов; поддержанием конкурентного уровня отечественной продукции на внешнем рынке и др.

Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия многогранна и многоаспектна. В процессе обеспечения экономической безопасности предприятия применяются различные методы и способы достижения состояния равновесия экономической системы и получения субъектом хозяйствования максимально возможного дохода. Применение тех или иных методов и решение проблем обеспечения экономической безопасности предприятия зависит от доступности ресурсов, состояния факторов предприятия, уровня менеджмента и мотивации сотрудников к эффективному труду [1].

С.А. Касперович и Е.А. Дербинская к основным направлениям обеспечения экономической безопасности предприятия относят такие, которые создают условия не только для стабильности его функционирования, но и способствуют повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, а именно [3]:

- достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной организационной структуры управления предприятием;

- достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала;

- создание высокой финансовой эффективности работы, финансовой устойчивости и независимости предприятия;

- обеспечение технологической независимости и достижения высокой конкурентоспособности технического потенциала предприятия;

- минимизация разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды;

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия (организации), обеспечение защиты

информационного поля, коммерческой тайны и достижения необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений предприятия;

– эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, а также коммерческих интересов.

Можно констатировать, что представленные выше результаты исследований ученых характеризуют универсальные подходы к обеспечению экономической безопасности субъекта хозяйствования. Однако, авторы Г.Е. Крохичева, Э.Л. Архипов, К.С. Зенцова и Е.И. Новикова обосновывают следующие предложения и рекомендации по оптимизации внешнеэкономической деятельности субъекта хозяйствования посредством использования эффективной системы экономической безопасности, такие как [9]:

1. Предъявление строгих требований к контролю качества товаров, работ, услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, что позволит импортировать только товары высочайшего качества. Также ученые предлагают разделить экспорт товаров на категории таким образом, чтобы субъектам хозяйствования было более выгодно реализовывать товары, работы, услуги высочайшего качества внутри страны, а экспортировать лишь товары умеренного качества. При насыщении внутреннего рынка авторы предлагают экспортировать товары, работы, услуги высшего качества.

2. При выявлении противоправных деяний субъектами хозяйствования в ходе внешнеэкономической деятельности отчуждать все имущество в пользу государства.

В настоящее время субъектам хозяйствования зачастую выгоднее совершить правонарушение и подвергнуться санкциям, чем действовать строго в рамках закона. Например, для российского субъекта хозяйствования, заключившего многомиллионный контракт с единственным поставщиком с нарушением требований максимальный штраф в 50 тыс. руб. может быть несущественным в сравнении с рентабельностью от сделки. Поэтому предлагаемая авторами мера направлена на нивелирование любых противоправных деяний со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности.

3. Контролирующим органам проследить налоговые асимметрии субъектов внешнеэкономической деятельности, что обеспечит выполнение фискальной функции бюджета.

4. Мониторить, анализировать и оценивать внешнеэкономическую деятельность субъектов хозяйствования в пространстве и во времени с акцентом на экономический рост, стратегическую стабильность и равноправное стратегическое партнерство. Все это в полной мере будет способствовать развитию государства в целом и субъектов внешнеэкономической деятельности в частности.

Считаем, что предложенные авторами Г.Е. Крохичевой, Э.Л. Архиповым, К.С. Зенцовой и Е.И. Новиковой меры можно назвать универсальными для их внедрения на территории любого государства, в том числе Донецкой Народной Республики.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Рассмотренные мероприятия позволяют, с одной стороны, оптимизировать качество товаров, работ, услуг и посредством него переориентировать потребителя, а впоследствии и производителя, что будет ассоциироваться с брендом предприятия. С другой стороны, дадут возможность воспринимать внешнеэкономическую деятельность в системе экономической безопасности не как отдельно взятый элемент, а как базу системы экономической безопасности, позволяющий нивелировать угрозы и оптимизировать устойчивое развитие предприятия в целом.

Перспективным направлением дальнейших исследований по данной проблеме является изучение практических аспектов развития механизмов обеспечения экономической безопасности субъекта ВЭД.

Список использованных источников

1. Безверхая Е.Н., Губа И.И., Ковалева К.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы / Е.Н. Безверхая, И.И. Губа, К.А. Ковалева // Научный журнал КубГАУ, № 108 (04), 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-suschnost-i-factory>

2. Трошин Д.В. Безопасность предприятия: смысл, онтология, оценка: монография. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. – 212 с.

3. Касперович С.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обеспечения / С.А. Касперович, Е.А. Дербинская // Труды БГТУ. – № 7. – 2016. – С. 278-282 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/20352/1/6_6Kasperovich.pdf

4. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Якунина М.В. Экономическая безопасность. Учебно-методическое пособие / Крутиков В.К., – Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»), – 2017. – 196 с.

5. Султыгова М.Б. Обеспечение экономической безопасности организации на основе проектного подхода: дис. канд. экон. наук 08.00.05 / Милана Беслановна Султыгова. Санкт-Петербург. 2019. Режим доступа: <https://unecon.ru/sites/default/files/dissultigovamb.pdf>

6. Аванскова Я.В. Понятие и особенности обеспечения экономической безопасности на предприятии / Я.В. Аванскова // Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития [Электронный ресурс]: материалы VI Международной научнопрактической конференции (19 февраля 2020 г.) / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2020. – 8,57 Мб; С. 9-13. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/economicheskaya-bezopasnost-2019.pdf>

7. Шаталова Т.Н. Механизмы обеспечения экономической безопасности / Т.Н. Шаталова, О.С. Косолапова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVREMENNAYA-PARADIGMA-I-MEHANIZMY-EKONOMICHESKOGO-ROSTA/MEHANIZMY-OBESPECHENIYA-EKONOMICHESKOI-BEZOPASNOSTI-81472/1/242-246.pdf>

8. Локтионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-predpriyatiya>

9. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Зенцова К.С., Новикова Е.И. Внешнеэкономическая деятельность в системе экономической безопасности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, № 2 (2017) <http://naukovedenie.ru/PDF/114EVN217.pdf>